

SO‘NGGI YILLARDA O‘ZBEKISTONDA XITOIY TILIDAN VA XITOIY TILIGA TARJIMA TADQIQOTLARINING HOLATI VA ISTIQBOLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14642973>

PhD. Feruza XASANOVA,

TDSHU dotsenti, Toshkent, O‘zbekiston.

Tel: +998909042988

E-mail: khasanovaferuza@inbox.ru

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishga katta e‘tibor berilmoqda. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining birqator qarorlari dasturil amal bo‘lib xizmat qilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ushbu qarorlari ijrosini ta‘minlash maqsadida, davlatimiz miqyosida juda katta tashabbus bilan bir qator ilmiy, badiiy adabiyotlar, rasmiy hujjatlar tarjimalarini amalga oshirilmoqda.*

***Kalit so‘zlar:** monografik tadqiqot, Fundamental ta‘lim, O‘rta Osiyo, Pu Sungling, Syu Yao, rasmiy hujjat.*

***Аннотация.** В настоящее время в Республике Узбекистан большое внимание уделяется изучению иностранных языков. В связи с этим ряд решений Президента Республики Узбекистан носит программный характер. В целях обеспечения реализации данных решений Президента Республики Узбекистан с большой инициативой в масштабах нашей страны осуществляется ряд переводов научной и литературной литературы и официальных документов.*

***Ключевые слова:** монографическое исследование, Фундаментальное образование, Центральная Азия, Пу Сунлин, Сюй Яо, официальный документ.*

***Abstract.** Currently, in the Republic of Uzbekistan, much attention is paid to the study of foreign languages. In this regard, a number of decisions of the President of the Republic of Uzbekistan are of a programmatic nature. In order to ensure the implementation of these decisions of the President of the Republic of Uzbekistan, a number of translations of scientific and literary literature and official documents are carried out with great initiative on a national scale.*

***Key words:** monographic research, Fundamental education, Central Asia, Pu Songling, Xu Yao, official document.*

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Xitoyshunoslik oliy maktabi xitoy tilidan o‘zbek tiliga va o‘zbek tilidan xitoy tiliga bir qator badiiy, ilmiy asarlar va rasmiy xujjatlar tarjima qilingan.

Ilmiy manbalar tarjimasini. Yirik tarixchi olim, arxeolog, akademik Axmadali Asqarovning “**O‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi**” nomli monografiyasi Xitoy Xalq Respublikasi Shimoli-G‘arbiy Minzu universiteti tashabbusi bilan ta’ sis etilgan xalqaro grant doirasida 2018-2019 yillarda o‘zbek tilidan xitoy tiliga tarjima qilindi.

Ushbu monografik tadqiqotda o‘zbek xalqining kelib chiqishi, ya’ni uning uzoq davom etgan etnogenez va etnik tarixi haqida, uning urug‘-qabila holatidan asta-sekin elat-xalq bo‘lib shakllanib borish jarayoni va shakllangan xalq sifatida millat darajasiga yetishish bosqichlari boy moddiy madaniyat va yozma manbalarning ilmiy taxdili asosida bayon etilgan.

Monografiyada o‘zbek xalqi hozirda yashab kelayotgan tarixiy ona zamin bilan hamda uning tevarak-atrof hududlari bilan juda qadim zamonlardan bevosita bo‘liq tub yerli xalq ekanligi, ya’ni uning etnik tarkibini asosan yerli sug‘diy, xorazmiy, bohtariy, sak, prototurk va turkiy ajdodlarimiz tashkil etganligi, ana shu ikki til sohiblarining uzoq asrlar davomida bir-birlari bilan aralashib-qorishib yashashi natijasida yangi etnos, ya’ni o‘zbek xalqi tarkib topganligi haqida ilmiy xolislik va ob’ektiv tarixiy tizimlilik asosida batafsil ma’lumot berilgan.

Monografiya olti bobdan iborat bo‘lib, birinchi bobda etnosning shakllanish jarayonlari haqida fandagi mavjud qarashlar, milliy avtohtonizm konsepsiyasining nazariy va metodologik asoslari, milliy avtohtonizm konsepsiyasiga zid muammolarning tug‘ilishi va ularning ilmiy tahlili, zamonaviy etnologiya fanida etnos nazariyasiga munosabatlar haqida ma’luotlar jamlangan.

Ikkinchi bob o‘zbek xalqining kelib chiqish tarixi aks etgan ilmiy adabiyotlar tahliliga bag‘ishlangan.

Uchinchi bobda O‘rta Osiyo xalqlari tarixining yangicha davrlashtirish masalalari yoritilgan.

To‘rtinchi bob O‘rta Osiyoning qadimgi aholisi yozma manbalarda o‘rganilganligi haqida qikr yuritiladi. Unda Avesto va Ahamoniylar davri qoyatosh bitiklarida O‘rta Osiyo aholisi haqidagi ma’lumotlar, O‘rta Osiyoning qadimgi aholisi haqida yunon mualliflarining qarashlari o‘rganilgan. Shuningdek, O‘rta Osiyoning qadimgi tarixi haqida Xitoy manbalarining o‘rni, O‘rta Osiyoning qadimgi xalqlari haqida mahalliy yozma manbalar xususida ilmiy tahlillar keltiriladi.

Monografiyaning beshinchi bobida O‘zbek xalqi etnik asosining bronza davri qadimgi dehqonchilik madaniyati yodgorliklari, Sarazm yodgorligi, Sopollitepa yodgorligi, Jarqo‘ton yodgorligi haqida arxeologik topilmalar asosidagi faktlar keltiriladi.

Oltinchi bob O‘zbek xalqi etnik asosining so‘nggi bronza va ilk temir davri qadimgi dehqonchilik madaniyati yodgorliklari, Qadimgi Farg‘ona, Shimoliy

Baqtriya, Shimoliy Sug‘diyona, Qadimgi Xorazm, Toshkent vohasida qadimgi dehqonchilik madaniyatixususida ilmiy dalillarga asoslangan tahlillar keltiriladi.

Monografiya Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professor o‘qituvchilaridan, siyosiy fanlar nomzodi I.N.Bekmuratov, DsC Nasirova S.A, DsC Xashimova S.A., PhD Xasanova F.M., PhD Sultanova L.A., PhD Nazarova S.A., PhD Ismatullaeva N.Sh., PhD Mustafayeva S.M.lar tomonidan xitoy tiliga tarjima qilindi. Shu kunlarda mazkur monografiyaning xitoy tilidagi tarjimasini nashr etilish arafasida.

Xuang Jongjingning “Fundamental ta’lim taraqqiyotining xitoycha yo‘li” deb nomlangan kitobi Gulibonum Kebaytuli, Sabohat Xashimova va Dilsora Mirzaaxmedovalar tomonidan xitoy tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan. Ushbu kitob 2020 yilda Toshkent shahridagi “Akademnashr” nashriyotida nashr etilgan.

Fundamental ta’lim davlat va jamiyat hayotining eng muhim sohalaridan biri ekani hech kimga sir emas, negaki, u mamlakatning bugun va ertaga taraqqiyotning qaysi pog‘onasida turishini belgilab beradi. Mazkur kitobda Xitoy fundamental ta’limida so‘nggi yillarda yuz bergan o‘zgarishlar, ta’lim sohasi oldida turgan dolzarb masalalar, ta’lim islohotlaridan ko‘zlangan maqsad-muddaolar batafsil bayon etilgan. Kitob o‘qituvchi va murabbiylar, ta’lim sohasida faoliyat yuritayotgan mutaxassislar uchun mo‘ljallangan.

“**Fundamental ta’lim taraqqiyotining xitoycha yo‘li**” deb nomlangan kitobning umumiy hajmi 720 bet bo‘lib, 5 qism va 14 bobdan tashkil topgan. Asarning kirish qismida tadqiqotlar uchun sharoit va uning ahamiyati, asosiy tushunchalarni aniqlash, tadqiq qilinayotgan masala va tadqiqot metodlari, tadqiqot tarkibi, adabiyotlar sharhi keltirilgan.

Birinchi qism o‘z ichiga uch bobni qamrab olgan bo‘lib, ushbu qism “Nazariya manbalarini izlab” deb nomlangan. Unda fundamental ta’lim taraqqiyoti yo‘lida global yondoshuv, fundamental ta’lim taraqqiyoti yo‘llarining umumiy va farqli jihatlari, fundamental ta’lim taraqqiyoti yo‘llariga ta’sir ko‘rsatgan omillar tahlili kabi masalalar tadqiq etilgan.

Kitobning ikkinchi qismida ham uch bob bo‘lib, boblar quyidagicha nomlangan: Global-lokal: siyosiy yo‘nalish tomonidan yo‘naltirilgan yo‘l, Markazlashtirish – g‘ayrimarkazlashtirish: hukumat boshqaruvi yo‘li, nazariya – amaliyot: maktab yangilanishlari yo‘li. Har bir bob o‘z navbatida kichik paragraflarga ajratilgan va bob nomiga mutanosib holda tahlilga tortilgan.

Uchinchi qism amaliyotda huquqiy ta’lim taraqqiyoti yo‘lini qidirish xususida tahlillar bayoni keltirilgan. Ushbu qismda ham uch bob bo‘lib, boblar Fundamental ta’limning “adolatli yo‘li”, Fundamental ta’limning “sifat yo‘li”, Fundamental ta’lim taraqqiyotining “umumiy yo‘li” kabi mavzularga taqsimlangan.

To'rtinchi qismda Amaliyotni qidirishda maktab yo'llari haqida tahlillar bayon etiladi. Ushbu qismda uch bob bo'lib, Maktab taraqqiyotining mustaqil qidirishlar yo'li, Mutaxassislar rahbarligida maktab taraqqiyoti yo'li, Maktab taraqqiyotida "Xitoycha va g'arbcha qo'shilish yo'li" kabi mavzular yoritilgan.

Beshinchi qismda bo'lajak fundamental ta'lim taraqqiyoti tendensiyasi, Fundamental ta'limning kelajakdagi istiqboli kabi ikki bobga ajratilgan. Har bir bob o'z navbatida kichik paragraflarda tahlil etilgan. Yakuniy xulosalar berilgan.

Gu Veylening "Xitoy madaniyatining umumiy sharhi" deb nomlangan monografiyasi xitoylik o'zbek tili o'qituvchisi Gulibanum Kebaytuli va Xitoy Markaziy Millatlar universiteti doktoranti Dilsora Mirzaahmedova tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan. 2020 yilda Toshkent shahrida "Akademnashr" nashriyotida nashr etilgan.

Mazkur kitob uch katta qismdan iborat. Har bir qism o'z navbatida boblarga, boblar esa paragraflarga ajratilgan.

Kirish so'zida "madaniyat"ning ma'nosi, madaniyat tushunchasining tahlili, madaniyat kategoriyalari bo'g'inlari, madaniyat keng va tor ma'noda, madaniyatning eksplitsit va implitsit modellari, an'anaviy va zamonaviy madaniyat, tanqid, vorislik va kompleks novatorlik, xitoy madaniyatining vujudga kelish shart-sharoitlari, xitoy madaniyatining asosiy xususiyatlari, gumanizm, inklyuzivlik, axloqiy prinsiplar, garmoniya, pragmatiklar kabi tushunchalar izohlangan.

Ushbu monografiyaning birinchi qismi yetti bobdan iborat bo'lib, "Institutsional madaniyat" deb nomlangan. Ushbu qismda iqtisodiy tizim, siyosiy institut, amaldorlar lavozimi tizimi, patriarxal tuzum, davlat imtixonlari tizimi, ta'lim tizimi, nikoh tizimi kabi boblar atroflicha izohlar bilan bayon etilgan.

Ikkinchi qism ham o'z navbatida besh bobga ajratilgan. Mazkur qism Moddiy madaniyat deb nomlanib, asosan, kiyim madaniyati, ovqatlanish madaniyati, me'morchilik madaniyati, transport madaniyati, fan madaniyati kabi mavzular yoritib berilgan.

Uchinchi qism ma'anaviy madaniyat masalalariga bag'ishlangan bo'lib, mazkur qism besh bobga taqsimlangan. Boblarda ta'limotlar, dinlar, adabiyot, san'at va bayramlar xususida fikr yuritiladi.

Ushbu monografiyani oliy ta'lim muassasalarida xitoyshunoslik yo'nalishida tahsil oluvchi bakalavriat va magistratura bosqichi talabalariga, xitoy madaniyatiga qiziquvchi barcha o'quvchiga juda foydali va qiziqarli kitob sifatida e'tirof etish mumkin.

Xitoydagi ilm-fan taraqqiyotida Konfutsiy va uning maktabi alohida ahamiyatga ega. Uning Xitoy falsafasi tarixida tutgan o'rnini Suqrotning yunon falsafasi tarixidagi o'rnigagina qiyoslash mumkin.

Konfutsiy (mil. av. taxm. 552 – Syuyfu sh., Xitoyning Shandun viloyati – 479) – qad. Xitoy faylasufi, konfutsiychilik asoschisi, siyosiy arbob. Kambag‘allashib qolgan aristokrat va harbiylar oilasida tug‘ilgan. 22 yoshida ta’lim berish bilan shug‘ullanib, Xitoyning eng mashhur o‘qituvchisi sifatida shuhrat qozongan. Konfutsiy o‘zi ochgan maktabida 4 ta fan: axloq, til, siyosat va adabiyot o‘qitilgan. 50 yoshida Konfutsiy siyosiy faoliyatini boshlab, Lu davlatida yuqori amaldor bo‘lib xizmat qiladi. Fitnalar natijasida xizmatidan ketadi, 13 y. mobaynida Xitoyning turli o‘lkalariga boradi, biroq u joylarda o‘z g‘oyalarini qo‘llay olmagach, mil. av. 484 y. Luga qaytib keladi. Ta’lim berishdan tashqari qad. Xitoyning 5 ta mumtoz asari — «Shutszin», «Shitszin», «Itszin», «Yuetszin» va «Litszi»ni to‘plash, tahrir qilish, tarqatish bilan shug‘ullanadi. Konfutsiy ta’limoti uning «Lunъ yuy» («Suhbatlar va mulohazalar») kitobida bayon etilgan. Bu kitob aslida Konfutsiyning fikrlari va suhbatlari asosida shogirdlari va izdoshlari tomonidan yaratilgan. Konfutsiy o‘zi uchun, avlodlari, yaqin shogirdlari uchun alohida ajratilgan qabristonga dafn etilgan; uning uyi Konfutsiy ibodatxonasiga aylantirilgan, bu joy ziyoratgoh bo‘lib qolgan.

Buyuk mutafakkir va faylasuf Konfutsiyning “**Lun Yuy – Suhbat va mulohazalar**” nomli asari Majid Maxmudxo‘jayev va Nargiza Ismatullayevalar tomonidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan. Mazkur kitob o‘zbek tilida 2014-yilda “Yangi asr avlodi” nashriyotida nashr etilgan. Ushbu tarjimaga O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan jurnalist Muhammadjon Obidov so‘z boshi yozgan. Kitobda jami 20 ta matn tarjimasi berilgan.

Badiiy asarlar tarjimasi. Pu Sunglingning “**Lyao Jayning g‘aroyibotlar haqidagi hikoyalari**” kitobi Jasur Ziyamuxamedov tomonidan tarjima qilingan. Mazkur kitob 2021-yilda Toshkent shahrida “Voriz-nashriyot” nashriyotida nashr etilgan.

Mazkur kitob Osiyo va Afrika xalqlari tili va adabiyoti ixtisosligi bo‘yicha filologiya fanlari doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan “Pu Sungling nasri poetikasi” mavzusidagi dissertatsiyaga ilova sifatida tayyorlangan. Kitobga kiritilgan hikoyalar Pu Sunglingning 2001-yilda Sung Tongxay muharrirligi ostida nashr etilgan “Lyao Jayning g‘aroyibotlar haqidagi hikoyalari” to‘liq asarlar to‘plami”dan olingan.

Kitobda Jasur Ziyamuxamedov Xitoy adabiyotida Pu Sungling ijodining o‘rni haqida batafsil ma’lumotlar keltirib o‘tgan. Shuningdek, Pu Sungling ijodiga mansub bir qator novellalarni o‘zbek tiliga mumtoz xitoy tilidan tarjima qilgan, jumladan, “To‘rtinchi singil Syyu”, “Afsungar rohib”, “Zilzila”, “Boy odam”, “Murda”, “Ilon odam”, “Yan Ji”, “Dengiz podshosi”, “Ne Shaochan”, “Fokus san’ati”, “Ying Ning”, “Qush tili”, “Bo‘ri haqida uch hikoya”, “Tulki tutish”, “Gunoh” kabi jami 52 ta kichik hikoyalar ushbu kitobga jamlangan.

To‘plamdagi hikoyalar xitoy tili va adabiyotini o‘rganuvchi talabalar, tarjima bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar hamda xitoy adabiyotiga qiziquvchi kitobxonlarga mo‘ljallangan.

Yuksak axloqiy qadriyatlar bilan yg‘hriilgan muqaddas tushunchalar, e‘tiqodi va millatidan qat‘iy nazar, har bir inson fanzandi uchun tushunarli til va shaklda, betakror obrazlar talqinida tarannum etiladi. Kitobxon mutolaa jarayonida o‘z qalb tug‘yonlariga quloq tutadi, ruhiy kechinmalariga hamohang ohanglarni izlaydi. Tayvan orolida yashab ijod qilayotgan xitoyzabon yozuvchi Syung Yao asarlarini ham shunday asarlar sirasiga kiritish mumkin.

Syung Yao asarlarining qahramonlari oddiy mehnatkash xalq vakillari, pok insoniy munosabatlar talqini, pokiza, beg‘ubor tuyg‘ular tasviri uning asarlariga alohida ulug‘vorlik va ko‘rk bag‘ishlaydi. Syung Yao hikoyalari ilk bor Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti professori Akram Karimov va o‘qituvchi Nilufar Zaitovalar tomonidan 2010-yilda xitoy tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan, “Fan va texnologiya” nashriyotida nashr etilgan.

Kitobda Syung Yaoning “Tol panohida”, “Suv parisi”, “Yurakdagi armonlar” kabi hikoyalari kiritilgan. Mazkur to‘plam Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining filologiya (xitoy tili) ixtisosligi bo‘yicha ta‘lim oluvchi talabalarga “Xitoy adabiyoti” fanidan qo‘shimcha o‘quv adabiyoti sifatida tavsiya etilgan.

O‘zbekiston xalq yozuvchisi O‘tkir Hoshimov 20-asr o‘zbek adabiyotida o‘z o‘rni va uslubiga ega bo‘lgan adib. Uning asarlari oddiy va xalqchilligi bilan ajralib turadi. “Dunyoning ishlari” asari ham ana shunday xalqchil asarlar sirasiga kiradi.

O‘tkir Hoshimovning qirqdan ortiq asarlari nashr etilgan. Ushbu kitoblarning umumiy tiraji 2 million nusxadan oshiq. Yozuvchi asarlari ko‘pgina xorijiy tillarga tarjima qilingan Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti tadqiqotchisi Abbosxonova Noiba tomonidan o‘zbek adabiyoti namunalaridan O‘tkir Hoshimovning “**Dunyoning ishlari**” nomli qissasi 2012-yilda xitoy tiliga tarjima qilindi va nashr etildi.

Jonli va hayotiy tasvirlar, o‘zbekona yondashuv va xarakter, qahramonlar o‘rtasidagi suhbatlar mutolaa tasirini kuchaytiradi. Asar adibning bolalik davridagi voqealari asosida qurilgan. Sovet davridagi oddiy qishloq oilalari, odamlar turmush tarzi adibning onasi bilan uyg‘unlashtirib tasvirlangan. O‘tkir Hoshimov shu kichik asarida ham dunyoning ishlarini mujassamlashtirgan.

Xitoy modern adabiyoti yorqin vakili Lao Shening “**Mushuklar shahri xotiralari**” asarini roman-pamflet janriga kiritish mumkin. Roman-pamflet voqealari Mars sayyorasida mushuksimonlar davlatida bo‘lib o‘tadi. Lao Shening tasvirlashicha bu mamlakat qadim tarixi, madaniyat, adabiyot va she‘riyatiga ega bo‘ladi. Yozuvchi

mushuklar shahrida yuz beradigan voqealarni fantastika va hajv orqali jamiyatning illatlarini ochib va xitoy milliy xarakterini tasvirlay oladi.

Asardagi voqealar go'yoki odam-mushuklar yashaydigan Marsda bo'lib o'tadi. Fazoviy kemasi ana shu sayyorada halokatga uchragan, o'zida saqlanib qolgan, shu joydagilarga dahshatli tuyulgan to'pponcha va bir quti gugurtga ega yerlik mushuklar dunyosida eng qudratli shaxsga aylanadi. Mushuklar davlati aholisi, ayniqsa, amaldorlari necha ming yillik qadimiy tarixlari, madaniyati bilan maqtanishdan charchamaydilar, biroq yoppasiga afyun yaproqlarini iste'mol qilib, madaniy boyliklarini xorijliklarga arzon-garovga pullab, o'zlari tanazzulga uchraydilar va qo'shnilari tomonidan osongina zabt etiladilar. Roman-pamfletda fantastik voqealar to'g'risida gap ketayotgandek tuyulsa ham, Mushuklar davlatining qismati beixtiyor XX asr birinchi choragidagi Xitoyda ro'y bergan fojiali hodisalarga ishora qiladi. Lao Shening "Mushuklar shahri xotiralari" nomli romani o'zbek tiliga rus tilidan Erkin Ernazarov tomonidan tarjima qilingan va 2015-yilda "Davr press" nashriyotida nashr etilgan.

Xalq og'zaki ijodiyoti namunalari tarjimasi. Xalq og'zaki ijodi namunalari biri bo'lgan topishmoqlar hajmi va shakliga ko'ra maqollarga o'xshaydi. Ba'zan mazmuniga ko'ra ham yaqinlik seziladi. Ammo yaratilish maqsadi boshqa hisoblanadi. Janrning nomlanishiga e'tibor bering. "Top" so'zining talaffuz etilishidanoq o'yla, axtar, solishtir, izla ma'nolari yetakchilik qiladi. Unga "ish" qo'shimchasi qo'shilganda, vazifa aniqlashadi: "-moq" harakat nomi qo'shimchasidan keyin "qo'lingdan kelsa", "eplasang", "uddalay olsang" tushunchalari ifodalanadi. Topishmoqlar hajm jihatdan qisqa va ixcham, shaklan she'riy, nasriy ko'rinishga ega, yaratilish maqsadida matnda yashiringan narsani topish vazifasi qo'yiladi. Mazmunida hayvonot, o'simlik, koinot, maishiy hayotdagi narsalarning xususiyatlari yashirin tarzda ifodalanadi, uni topishga da'vat etiladi. Topilishi lozim bo'lgan narsa, ko'pincha, bitta, ba'zan ikki va undan ortiq miqdorga ega bo'ladi. Topishmoqlarda qo'llangan asosiy badiiy san'at istiora (metafora) hisoblanadi. Topishmoqlarda topilishi lozim bo'lgan narsaning shakli, hajmi, rangi, vazifasi va shu kabi xususiyatlari haqida ma'lumot beriladi, ammo bu belgilar istiora san'atidan foydalanilgan holda boshqa narsa bilan bog'lanadi.

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Xitoyshunoslik oliy maktabi professori Akram Karimov tomonidan xitoy tilidagi "**Yuzta topishmoq**" o'zbek tiliga tarjima qilingan va jamlanib, to'plam sifatida 2016-yilda "O'zbekiston" nashriyotida nashr etilgan.

To'plamga kiritilgan yuzta topishmoq beshta tematik mavzularga ajratilgan. Buyumlar, o'simliklar, hayvonlar, tabiat unsurlari va hodisalari, iyerogliflar kabi

mavzuviy turkumlarga bo‘lingan. Topishmoqlarda uchragan yangi so‘zlar ham lug‘at tarzida berilgan.

Topishmoqlarning chet tilini o‘rganuvchilar uchun foydasi nimada? Birinchidan, u odamni o‘sha tilda o‘ylashga va fikr yuritishga undaydi.

Ikkinchidan, inson so‘zlarni anglab olishi uchun diqqat qilib eshitishga majbur. Bu o‘z o‘rnida eshitish qobiliyatini oshiradi.

Uchinchidan, u psixologik to‘siqni olib tashlaydi. Til o‘rganuvchi ma‘lum muddatga chet tilini o‘rganayotganini esdan chiqaradi.

Har bir tilning o‘ziga xos xususiyati undagi muhim qatlam hisoblanmish turg‘un iboralar – frazeologizmlarda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Zero, iboralar kishilar orasida yuzaga keladigan turli munosabatlarni qisqa, lo‘nda va ta’sirchan qilib ifodalaydi. Tilda frazeologizmlarning qanchalik ko‘p bo‘lishi o‘sha til imkoniyatlarining shunchalik kengligidan dalolatdir. Yuzyilliklar bo‘yi xalq badiiy tafakkurining mevasi sifatida yuzaga kelgan iboralar avloddan-avlodga o‘tib kelaveradi. Iboralar zamonlar osha sayqallanib boradi, mazmunan teranlashadi. Tildagi turg‘un iboralarni o‘ziga xos qomus, desa bo‘ladi. Ularda kishilik turmushining, xalq tafakkurining serqirra tomonlari o‘z ifodasini topgan. Ayni chog‘da, frazeologik birliklar semantikasi va tuzilishiga ko‘ra o‘ta murakkab bo‘lib, lingvistikada chuqur va har yoqlama o‘rganishni talab etadi. Ular, bir tomondan, til birligi sifatida muayyan tushunchani ifodalab, leksemalarga teng tursa, ikkinchi tomondan, ularning ifoda va mazmun munosabatida nomuvofiqlik mavjud bo‘ladi.

Iboralar xalqning uzoq asrli an‘analari, urf-odati, madaniyati va tarixini aks etirgani uchun ham ahamiyatlidir. Xitoy tili dunyoning matal va iboralarga o‘ta boy tillaridan biri bo‘lib, uning butun go‘zalligi, tarovati ana shu birliklarda o‘z ifodasini topgan.

Xitoy tili maqol, matallarga boy bo‘lib, ular nutqda keng ishlatiladi. Ushbu leksik qatlam xitoy ijtimoiy hayoti, madaniyati, millat ruhiyatini o‘rganishda muhim va o‘ziga xos manba bo‘lib xizmat qiladi.

Maqol va matallarlarning kelib chiqishi xitoy tilining uzoq tarixiga borib taqaladi. Qadimgi xitoy yozma manbalarida, odob-axloq kitoblarida ham frazeologik birliklar keltirilgan. Ular mumtoz adabiyot namunalari, shuningdek, xalq shevalari orqali og‘izdan-og‘izga o‘tib, sayqallanib shu kunlarga qadar yetib keldi.

Kishilar va ularning yurish-turishi, xulq-atvoridagi tengsizlikni aks ettiruvchi frazeologik birliklar xitoy tilidagi butun frazeologizmlar sonining taxminan to‘rtdan bir ulushini tashkil qiladi. Ular xitoy madaniyati, rasm-rusumlari, qadimiy qarashlari va, eng muhimi, jamiyat orasidagi tabaqaviy munosabatlarni o‘zida yaxshi aks ettiradi. Hozirgi xitoy jamiyatida sinfiy tabaqachilik amal qilmasa-da, hayotning past-

balandliklarini badiiy tarzda aniq va loʻnda ifodalash zaruratidan kelib chiqqan holda frazeologizmlar xalq tilida, badiiy asarlarda keng qoʻllanilmoqda.

2002-yilda TDSHU Xitoyshunoslik oliy maktabi katta oʻqituvchisi Toir Akimov va J. Kiraubayevlar hammuallifligida oʻzbek xitoyshunosligi tarixida birinchi marta **“Xitoycha-oʻzbekcha-ruscha frazeologik lugʻat”** chop etildi va bu borada dastlabki tamal toshi qoʻyildi. Ushbu frazeologik lugʻat yana bir yangi lugʻatning yaratilishi uchun dasturilamal boʻlib xizmat qilganligini ochiq aytish zarur.

Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida doktoranturada tahsil olgan va doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan Xitoy Xalq Respublikasining fuqarosi Li Yamey va Xitoyshunoslik oliy maktabi dots. Ozod Ochilovlarning hammualliflikda tuzgan **“乌汉 - 汉乌熟语词条对照辑录”** (**“Oʻzbekcha-xitoycha, xitoycha-oʻzbekcha maqol, matal va iboralar lugʻati”**) kitobi 2011-yilda Pekin shahridagi **“Xalq nashriyoti”**da nashr etildi. Ushbu lugʻatda jami 1000 dan ziyod frazeologik birliklarning oʻzbek va xitoy tillaridagi muqobil tarjimasini keltirilgan.

2024-yilda Milliy adabiyotimizning yorqin namoyondasi, oʻzbek romanchilik maktabi asoschisi Abdulla Qodiriy ijodi xalqaro miqyosda keng oʻrganilmoqda. Xususan, ijodkor asarlari shu kunga qadar oʻnlab tillarga tarjima qilingan va ular xalqaro eʼtirofga sazovor boʻlmoqda.

Adib tavalludining 130 yilligi arafasida uning **“Mehrobdan chayon”** va **“Oʻtkan kunlar”** romanlari xitoy tiliga tarjima qilinib, nashr etildi. Mazkur ikki mashhur romanlar Sichuan chet tillar universiteti professori, filologiya fanlari doktori Di Siyaosya hamda Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti huzuridagi Konfutsiy nomidagi Oʻzbekiston-Xitoy instituti direktori, filologiya fanlari doktori, prof. S.Nosirova tomonidan xitoy tiliga tarjima qilindi. Kitoblar XXRning Ijtimoiy fanlar nashriyoti tomonidan katta tirajda nashr etildi.

Shu yil XXRning Shimoli-Gʻarbiy Minzu universiteti professori Adolat Ablajon hamda Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Xitoyshunoslik oliy maktabi boshligʻi dotsent F.Xasanova hamda prof. J.Ziyamuhamedovlar tomonidan tarjima qilingan **“Xitoy va oʻzbek ertak, hikoya va rivoyatlar saylanmasi tarjimasini”** nomli kitob Pekindagi Markaziy Millatlar universiteti nashriyotida nashrdan chiqdi. Xitoy va Oʻzbek xalq ertaklari, afsona va rivoyatlari har ikki xalqning boy madaniyatining bir qismi boʻlib, ularning tarixi koʻp asrlarga borib taqaladi. Ular tabiat hodisalarini tushuntirish, axloqiy taʼlimotlar va sarguzasht hikoyalari oʻz ichiga oladi. Ushbu boy materialni eʼtiborsiz qoldirib boʻlmaydi, chunki bu afsona, hikoya va ertaklar bugungi kungacha oʻquvchilarni oʻziga jalb qiladi. Xitoy xalq ertaklari, afsona va rivoyatlari hikmat va muhim saboqlarga boy.

«Ertaklar — yaxshilikka yetaklar» degan naql bor xalqimizda. Ular shunchaki ko'ngil ochish vositasi, ermak emas, balki ajoyib suhbatdosh, bizni faqat ezgulikka undovchi, zavq-shavq bag'ishlovchi ma'naviy manbadir. Ertaklar janr sifatida uzoq muddatli shakllanish jarayonini kechirgan. Ular ibtidoiy odamlarning turmushdagi biror voqeani oddiygina hikoya qilishlari asosida yuzaga kelgan. Davrlar o'tishi bilan hikoya qilish ham takomillashib borgan.

Ertaklarda yaxshilik tushunchasi keng qamrovli bo'lib, bolalardan tortib katta yoshli o'quvchilar uchun mo'ljallangan ushbu ertaklarning ma'naviy manzili bir xil – hammasi yaxshilikka yetaklaydi. Millatlar madaniyati, ma'naviyatini, donishmadligini aks ettirib, xitoy va o'zbek xalqlari avlodlarini tarbiyalashda, dunyo tamaddunida o'z madaniyati va tafakkurini shakllantirishda eng muhim omillardan biridir. Zero, afsonayu-rivoyatlar, hikoya va ertaklar xalqning necha-necha ming yilliklar davomidagi hayotiy tajribalarini umumlashtirgan holda uning ijtimoiy ongida, estetik didida, axloqiy qarashlarida, e'tiqodida kechgan o'sish-o'zgarishlarning badiiy tarixi sifatida ayricha ahamiyat kasb etgan. Shuning uchun hozirgi kunda ham miriqib tinglanadi, sevilib o'qiladi, eng muhimi, navqiron avlodning ma'naviy-axloqiy kamol topishida beqiyos ta'sir ko'rsatadi.

Folklorshunoslik — xalq og'zaki ijodi, xalq og'zaki ijodi asarlarini to'plash, nashr etish va o'rganishni o'z ichiga olgan fan. Folklorshunoslikka oid fanlar tarix, etnografiya, tilshunoslik, adabiyotshunoslik, musiqashunoslik, xoreografiyadir. Mana shu nuqtayi nazardan, ushbu kitob ilmiy-ommabop xarakterga egadir.

Rasmiy hujjatlar tarjimasi. Mamlakatimizni 2017—2021 yillarda rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi doirasida o'tgan davr mobaynida davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini tubdan isloh etishga qaratilgan 300 ga yaqin qonun, 4 mingdan ziyod O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari qabul qilindi. Shuningdek, inson huquqlarini ta'minlash, davlat organlarining hisobdorligi va ochiqligini kuchaytirish hamda fuqarolik jamiyati institutlari, ommaviy axborot vositalarining roli, aholi va jamoat birlashmalarining siyosiy faolligini oshirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirildi.

Harakatlar strategiyasining uzviy davomi o'laroq, O'zbekistonning kelajagi bilan bevosita bog'liq bo'lgan eng muhim hujjat – O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni qabul qilindi. Bu bilan, kelgusi yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi tasdiqlandi.

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi O'zbekistonni keyingi 5 yilda rivojlantirishning 7 ta ustuvor yo'nalishi doirasida 100 ta maqsadga erishishga qaratilgan. Ushbu maqsadlarga erishish yo'lida amalga oshiriladigan sa'y-harakatlar ham aniq.

Ular, o‘z navbatida, samaradorlik va natijadorlikni nazorat qilishni anchayin osonlashtiradi. Boshqacha qilib aytganda, rejalashtirilgan islohotlar natijadorligini taraqqiyotning maqsadlariga erishganlik darajasiga muvofiq ravishda baholash tizimi joriy etildi. Shu maqsadda tayyorlangan **“2022–2026 YILLARGA MO‘LJALLANGAN YaNGI O‘ZBEKISTONNING TARAQQIYOT STRATEGIYASI”** va uning doirasida kelgusi 5 yil davomida amalga oshiriladigan muhim islohotlar, ijtimoiy-siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar batafsil yoritib berilgan.

Strategiyada inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish, O‘zbekistonda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy va zarur shartiga aylantirish, Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘sish sur‘atlarini ta‘minlash, adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish, Ma‘naviy taraqqiyotni ta‘minlash va sohani yangi bosqichga olib chiqish, Milliy manfaatlardan kelib chiqqan holda umumbashariy muammolarga yondashish, O‘zbekiston xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish kabi masalalar o‘z aksini topgan.

Ushbu rasmiy hujjat O‘zbekiston Respublikasining XXRdagi elchixonasi tashabbusi bilan, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Xitoyshunoslik oliy maktabi dotsenti Xasanova Feruza tomonidan xitoy tiliga tarjima qilindi va 2022-yilda Taraqqiyot strategiyasi markazi nashriyotida nashr etildi.

Xulosa qilib aytganda, hozirgi kunda xitoy tili va adabiyotiga O‘zbekistonda qiziqish qanchalik yuqori bo‘lsa, o‘zbek tili va adabiyotiga ham Xitoyda shunchalik qiziqish ortib bormoqda. Har ikki xalq adabiyoti, madaniyati, tarixi, falsafasi qadimiy an‘analar bilan, qolarversa Buyuk Ipak Yo‘li orfali bog‘langanligi bilan o‘zaro do‘stlik va hamkorlik asrlar osha davom etib kelmoqda.

Tarjima sohasida bir qator ishlar amalga oshirilgan bo‘lsa-da, biroq bu natijalar salmog‘i hamon juda kam, hali ikki xalq adabiyotiga oid durdona asarlar yanada mukammal tarjima qilinishi va nashr etilishi, har ikki xalq o‘zining madaniyati, tarixi, adabiyoti, falsafasini yanada chuqurroq yoritib bermog‘i lozim. Bu ishlarni amalga oshirishda o‘zaro hamkorlikni yanada kengaytirish, xalqaro loyihalarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Bugungi kunda tarjimaning dolzarbligi, ikki mamlakatning do‘stona aloqalaridagi ahamiyati, tarjima jarayoni bilan bog‘liq murakkabliklar mavjud bo‘lsa-da, badiiy asarlar, ilmiy va ilmiy-ommabop asarlar tarjimalari xalqlarimiz o‘rtasidagi do‘stlikni mustahkamlashga xizmat qilib, xitoy va o‘zbek kitobxonlarning har ikki xalq adabiyoti xitoy va o‘zbek millati, ularning boy tarixi, madaniyati bilan yanada yaqinroq tanishishiga imkon beradi. Kelgusida bu kabi ishlarni oshirish har ikki dav-

lat tilshunos, adabiyotshunos va tarjimonlarining mas'uliyatli burchi, deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- [1] – Axmadali Askarov. O'zbek xalqining kelib chiqishi tarixi. – Toshkent. “O‘zbekiston”, 2018 y.
- [2] – Huang Jongjing. Fundamental talim taraqqiyotining xitoycha yoli. – Toshkent. “Akademnashr”, 2020 y.
- [3] – Gu Veyle. Xitoy madaniyatining umumiy sharhi. - Toshkent. “Akademnashr”, 2020 y.
- [4] – Konfutsiy. “Lun Yuy – Suhbat va mulohazalar”. Toshkent. “Yangi asr avlodi”, 2014 y. Mahmudxodjayev M., Ismatullayeva N.lar tarjimasi.
- [5] –Pu Sungling. “Lyao Jayning g‘aroyibotlar haqidagi hikoyalari”. Toshkent. “Vorish-nashriyot”, 2021 y. J.Ziyamuhamedov tarjimasi.
- [6] – Tsyung Yao. “Hikoyalar”. Toshkent. “Fan va texnologiya”, 2010 y.
- [7] – 偶特克儿·哈使莫负。生活琐事。塔什干国立东方大学出版社。2012年
- [8] – Lao She. “Mushuklar shahri xotiralari”. Toshkent. “Davr press”. 2015 y. Erkin Ernazarov tarjimasi.
- [9] –Akram Karimov. “Yuzta topishmoq”. Toshkent. “O‘zbekiston”. 2016 y.
- [10] – Toir Akimov, J. Kiraubaev. “Xitoycha-o‘zbekcha-ruscha frazeologik lug‘at”. Toshkent. TDSHI nashriyoti. 2002 y.
- [11] – 乌汉一汉乌熟语词条对照辑录/(中国) 李雅梅, (乌兹别克斯坦) 奥扎德阿奇洛夫编著.-北京:人民出版社, 2011
- [12] –关于在乌兹别克斯坦共和国 宪法草案《关于对乌兹别克斯坦共和国宪法中引入 修正议案和补充条款》规定中的 最基本规范的信息图表集。Tashkent. Development strategy senter. 2022
- [13] –新乌兹别克斯坦 2022-2026 年 发展战略。Tashkent. Development strategy senter. 2022
- [14] – F.Xasanova. Узбекистан и Китай: диалог культур и общее видение образовательной политики. “Правда Востока” газетаси, 2022 йил 3 ноябрь, 225-сон
- [15] – On the issue of the chronology of the history of the baihua language. //“Uzbekistan-China: development of cultural, historical, scientific and economic relations”. doi: 10.24412/2181-1784-2021-1-200-216. volume 1| special issue 1 issn 2181-1784 sjif 2021: 5.423. November 2021. P. 200-216.

- [16] –F.Khasanova. Introduction of baihua in periodicals. // *Academica* : an international multidisciplinary research journal. India ISSN: 2249-7137 Vol. 10 Issue 11, November 2020 Impact Factor: SJIF 2020 = 7.13. Б 136-142.
- [17] – F.Khasanova. The Role Of Baihua In Chinese Linguistics. //The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research (TAJIIR). 2020. №10. SJIF: 5.498. Б 97-102.
- [18] – F.Khasanova. Lexical and grammatical peculiarities of the language baihua within the classical chinese language – wenyān. // *PHILOLOGY*. International scientific journal № 6 (30), 2020. ISSN 2414-4452. Б 14-20